

maandblad voor accountancy en bedrijfshuishoudkunde

27e jaargang maart 1953 no. 3

INHOUD (Contents)

Van de Redactie (Editorial)

- Drs A. L. Brok benoemd tot lector in de Accountancy aan de Rijks-
universiteit te Groningen* blz. 98
(Appointment of A. L. Brok, ec. drs, as a lecturer in Accountancy
at the State University of Groningen)
- Artikelen serie over landbouw-economische problemen* blz. 98
(A series of articles on economic problems in agriculture)
- Rubriek „Nieuw verschenen werken”* blz. 98
(Column „Recent publications”)
- De plaats en de betekenis van het begrip „technisch juiste proportionali-
teit” in de leer van de kwantitatieve verhoudingen* blz. 99
(The function of the concept „proportionality” in the theory of
proportion of factors)
door Prof. Dr H. J. v. d. Schroeff
- Ondernemer en maatschappij* blz. 112
(Entrepreneur and society)
door Prof. Dr T. P. v. d. Kooy
- Kort overzicht van het economisch onderzoek in de landbouw, tuinbouw
en visserij* blz. 120
(A short outline of the economic research in agriculture, horticultu-
re and fishery)
door Drs P. M. van Nieuwenhuyzen
- De betekenis van de calculatie naar waarde voor het bestuur van de
publieke dienst (een antwoord aan Dr D. B. J. Schouten n.a.v. diens arti-
kel in het Januari-nummer 1953)* blz. 124
(The importance of valuation in Public Administration - in reply
to Dr D. B. J. Schouten's article of January 1953)
door Prof. Dr A. Mey
- De „eigen actie” van de openbare accountant* blz. 136
(The public auditor's „own action”)
door Drs A. A. de Jong

<i>Nieuw verschenen werken</i> (Recent publications)	blz. 140
<i>Rectificatie: Boekbespreking - Productiviteitsverhoging door doelmatige administratieve en commerciële organisatie, rapport samengesteld in opdracht van de C.O.P. van Drs S. C. Bakkenist</i>	blz. 141
(Rectification: Book review - The raise of the level of productivity by efficient administration and commercial organization, a report compiled according to terms of reference of the Dutch Productivity Council)	
<i>Boekbespreking</i> (Book Review)	
<i>Pensioen- en spaarfondsen van Dr H. Thierry</i>	blz. 142
(Pension and saving funds by Dr H. Thierry)	
door S. H. Waringa	
<i>Repertorium van tijdschriftliteratuur op het gebied van accountancy en bedrijfshuishoudkunde</i>	blz. 144
(Literature abstracts from periodicals in the field of accountancy and business economics)	

VAN DE REDACTIE

Drs A. L. Brok benoemd tot lector in de Accountancy aan de Rijksuniversiteit te Groningen.

Onlangs is Drs A. L. Brok te Rotterdam, lid N.I.v.A., benoemd tot lector in de Accountancy, in het bijzonder de Inrichtingsleer, aan de Economische Faculteit van de Rijksuniversiteit te Groningen. Met deze benoeming is de mogelijkheid tot een volledige accountantsopleiding aan de Groninger Universiteit verkregen.

Artikelenserie over landbouw-economische problemen.

Het verheugt de Redactie in dit nummer een bijdrage van de hand van Drs P. M. van Nieuwenhuyzen te kunnen plaatsen als eerste van een serie artikelen, die door de medewerkers van het Landbouw-Economisch Instituut zijn toegezegd en waarin een beeld zal worden gegeven van de belangrijke economische onderzoekingen, welke op het gebied van de landbouw, tuinbouw en visserij in ons land worden verricht.

De Redactie acht het van betekenis, dat door de opneming van deze artikelenserie van zo zeer deskundige zijde de aandacht wordt gevestigd op een reeks van problemen in deze belangrijke economische sectoren van ons land.

Rubriek „Nieuw verschenen werken”

Voor de eerste maal verschijnt in ons Maandblad een rubriek „Nieuw verschenen werken”. De bedoeling is om in deze rubriek een bespreking op te nemen van werken, welke door de Redactie voor beroep en wetenschap van betekenis worden geacht.